

СЕКЦИЯ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Афанасьев А.А.^{1,2}, Пономарева О.С.²

Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ¹, ЦЭМИ РАН²

ИСПОЛНЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА НА 2022 Г. И ПРОГНОЗ НА 2023 Г. ВВП РОССИИ

В работе [1] во временном промежутке 1990-2021 гг. мы провели эконометрическое исследование макроэкономической степенной производственной функции с мировой ценой на нефть марки «Брент» методом наименьших квадратов на основе статистических данных Росстата, Российского экономического барометра и Мирового банка. Зависимой переменной производственной функции является ВВП России в сопоставимых ценах 1990 г., а аргументами среднегодовая стоимость основных фондов экономики России в сопоставимых ценах 1990 г., среднегодовой уровень загрузки производственных мощностей в российской промышленности, среднегодовая численность занятых в экономике, мировая цена на нефть марки «Брент» в долларах США 2010 г.

На основе исследованной макроэкономической производственной функции

$$Y_t = A(n_t Z_t)^\gamma V_t^{1-\gamma} e^{\delta O_t},$$

где Y_t – валовый внутренний продукт России в постоянных ценах 1990 г. в году t , Z_t – среднегодовая стоимость основных фондов экономики России в постоянных ценах 1990 г. в году t , n_t – среднегодовой уровень загрузки производственных мощностей в российской промышленности в году t , V_t – среднегодовая численность занятых в российской экономике в году t , O_t – мировая цена на нефть в долларах США 2010 г. в году t (цена нефти марки «Брент» до 2021 г. включительно, с 2022 г. – цена нефти марки «Юралс»), были проведены прогнозы на 2022 г. ВВП России в сопоставимых ценах 1990 г. при различных значениях уровня загрузки производственных мощностей в российской промышленности и различных значениях мировой цены на нефть «Юралс» в долларах США 2010 г. (60, 70 и 80 долл. за баррель).

Вопреки многим негативным прогнозам, результаты нашего прогнозирования на 2022 г. ВВП России по макроэкономической производственной функции показали, что в условиях резко возросшего санкционного давления при мировой цене на нефть «Юралс» 60 долл. за баррель в среднем темпы роста будут равны 0%, при 70 долл. за баррель будет наблюдаться

естественный рост экономики со средним темпом 4%, а при 80 долл. за баррель средней темп экономического роста составит 7% (рис. 1).

Рис.1. Прогнозные на 2022 г. темпы роста ВВП России в сопоставимых ценах 1990 г. при различных значениях мировой цены на нефть марки «Юралс» по производственной функции
 Источник: [1]

Исполнение эконометрического прогноза на 2022 г. ВВП России.

По данным Министерства финансов России и Мирового банка [2], фактическая среднегодовая цена на нефть «Юралс» в долларах 2010 г. в 2022 г. составила 69 долл./барр.

По данным Росстата [2], фактическое изменение численности занятых в экономике в 2022 г. по сравнению с 2021 г. составило 0,6%, прогнозное составляло -0,5%.

По данным Росстата [2], фактическое изменение среднегодовой стоимости основных фондов (в сопоставимых ценах 1990 г.) в народном хозяйстве в 2022 г. по сравнению с предыдущим годом достигло 3,2% (прогнозное на 2022 г. изменение среднегодовой стоимости составляло 4% [3]).

По сведениям Российского экономического барометра (РЭБ) и Росстата [2], фактические значения уровня загрузки производственных мощностей в российской промышленности составили 86% (по версии Российского экономического барометра) и 76% (по данным Российского экономического барометра, скорректированных на темпы роста показателя на основе данных Росстата), что почти совпадает с их прогнозными на 2022 г. значениями, которые составляли 85% и 76% соответственно [1].

Диапазон средних арифметических ошибок *ex-post* прогноза на 2000-2021 гг. ВВП по вышеуказанной производственной России составил от 1,5% до 7% [1].

Согласно оценке Росстата [2], фактический рост ВВП в 2022 г. составил – 2,1%, в то время как прогнозный на 2022 г. рост ВВП при цене 70 долл./барр. составил 4%. Таким образом, наш эконометрический прогноз не вышел из диапазона средних *ex-post* прогнозных на период 2001-2021 гг. ошибок.

Так, по производственной функции, параметры которой оценены с 1990 по 2000 гг., ошибка прогноза на 2022 г. при уровне загрузки производственных мощностей в российской промышленности 76% составила 4,4%, а при уровне загрузки 86% ошибка достигла 14,7%, а средние ошибки *ex-post* прогноза на 22 года вперед (2001-2022 гг.) по этой функции составили 4,3% и 5,1% соответственно (рис. 2-4).

По макроэкономической производственной функции с такими параметрами (1990-2000 гг.) прогнозный на 2022 г. темп роста ВВП в первом случае составил 3,3%, а во втором случае (при более высоком уровне загрузки производственных мощностей) он равен 4,1% против фактического падения в – 2,1%.

Рис.2. Ошибки *ex-post* прогноза на 2001-2022 гг. и их средние значения за этот период времени по макроэкономической производственной функции, параметры которой оценены в 1990-2000 гг.

Источник: [2]

Рис.3. Фактический и *ex-post* прогнозный на 2001-2022 гг. ВВП при уровне загрузки мощностей по РЭБ, скорректированному по Росстату
Источник: [2]

Рис.4. Фактический и *ex-post* прогнозный на 2001-2022 гг. ВВП при уровне загрузки производственных мощностей по РЭБ
Источник: [2]

Прогноз на 2023 год ВВП России.

Детальный эконометрический прогноз на 2023 г. ВВП России был представлен нами в недавно опубликованной работе [2].

Результаты эконометрического прогнозирования на 2023 г. по макроэкономической производственной функции свидетельствуют о следующем (рис. 5).

1. При цене нефти «Юралс» в 55 долларов за баррель минимальный темп роста российского ВВП составит – 1,1%, средний будет равен 0,2%, а максимальный достигнет 1,6%.

2. При цене нефти «Юралс» 65 долларов за баррель минимальный темп роста ВВП России составит 1,8%, средний будет равен 3,1%, а максимальный достигнет 4,5%.

Рис.5. Прогнозные на 2023 г. темпы роста ВВП России по макроэкономической производственной функции, параметры которой оценены в 1990-2000 гг.

Источник: [2]

Таким образом, несмотря на усиливающееся год от года санкционное давление на Россию и ее экономику со стороны ее геополитических и геоэкономических противников, в 2023 г. российский ВВП, по нашим оценкам, вырастет по сравнению с предыдущим периодом, что согласуется с официальными оценками, озвученными руководителями государства, правительства и профильных министерств и ведомств.

Список использованной литературы:

1. Афанасьев А.А., Пономарева О.С. Макроэкономическая производственная функция России и оценка предельной нормы технологического замещения в беспрецедентных социально-экономических реалиях 2020–2022 гг. // Бизнес-информатика. 2022. Т. 16. № 4. С. 82–104.

2. Афанасьев А.А., Пономарева О.С. Эконометрическое прогнозирование на 2023 год ВВП России в условиях санкционных ценовых ограничений на экспорт нефти марки «Юралс» // Проблемы рыночной экономики. 2023. № 3. С. 23–36.